

ӘӨЖ 741(574)

СУРЕТШІ ӘДІЛҒАЛИ БАЯНДИННІҢ КЕСКІНДЕМЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮР КӨРІНІСТЕРІ

ҚАНАЛИНА НҰРМИРА ҚАЙРАТҚЫЗЫ

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің кәсіби-шығармашылық
факультетінің магистранты
Ақтөбе, Қазақстан

Ғылыми жетекші - **ЕРАЛИН Қ.Е.**
САЙМБЕТОВА ЖАНАР ТӨРЕБЕКҚЫЗЫ
Шымкент, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада қазақ суретшісі Әділғали Баяндиннің заманауи кескіндемедегі ұлттық дәстүрлер көріністерінің көркемдік сипаты талданған. Зерттеу барысында суретшінің шығармаларындағы идеялық-бейнелі мазмұн, композициялық құрылым, түстік шешімдер мен этномәдени элементтердің қызметі қарастырылды. Ұлттық киімдер, тұрмыстық заттар, киіз үйлер мен дала пейзаждары сияқты бейнелер тек этнографиялық бөлшектерге ғана емес, сонымен қатар кейіпкерлердің психологиялық және рухани мәнін ашатын символдық мәнге ие екендігі анықталған. Композициялық-пластикалық, колористикалық және этномәдени талдау әдістері негізінде Ә.Баяндиннің ұлттық мұра мен заманауи көркем тілдің синтезін өнертану негізінде жасай отырып, қазақ кескіндемесінің дамуына елеулі үлес қосатыны анықталған.*

Суретшінің «Қобыз үні» картинасы ерекше назарға алынып, онда қобыздың рухани-мистикалық табиғаты, музыкалық әуеннің абстрактілі пластикалық форма арқылы берілуі және ұлттық музыкалық мұраның символдық интерпретациясы айқындалған. Бұл туындының талдауы суретші Ә.Баяндин шығармашылығындағы рухани-философиялық бағытты нақтылай түскен.

***Кілттік сөздер:** Заманауи кескіндеме, ұлттық өнер концепциясы, композиция, колористік шешім, бейнелеу өнері*

Қазақ бейнелеу өнеріндегі ұлттық дәстүр сабақтастығын заманауи көркемдік тілде қайта пайымдаған суретшілердің бірі - Әділғали Баяндин. Оның шығармашылығы дәстүрлі мәдени кодтарды қазіргі эстетикалық ізденістермен ұштастыруымен ерекшеленеді. Суретші қазақтың рухани мұрасын, музыкалық және мифологиялық образдарын көркем-философиялық деңгейде жаңаша интерпретациялай отырып, ұлттық өнердің мазмұндық көкжиегін кеңейтеді. Суретшінің қазақ өнеріне қосқан үлесі мынадай бағыттарды қамтиды:

1. Ұлттық мәдениеттің көркем концепциясын қалыптастыру бағыты: Әділғали Баяндиннің шығармашылық ізденісінде ұлттық мәдениеттің көркем концепциясы этнографиялық сипаттағы детальдармен ғана шектелмей, қазақтың рухани жүйесін және дүниетанымдық архетиптерін заманауи көркемдік тілде қайта пайымдау арқылы терең мәдени-философиялық модель деңгейіне көтеріледі. Қобыз, домбыра, дәстүрлі киім және тұрмыстық-салттық элементтер суретшінің полотноларында ұлттық болмыстың рәміздік коды ретінде көрінеді. Бұл объектілер композицияда мәдени жадыны жаңғыртатын және тарихи рухани сабақтастықты көркем бейнеде бекітетін күрделі семиотикалық жүйенің құрамдас бөлігіне айналады. Ә.Баяндин символдық образдарды қолдану арқылы қазақ мәдениетінің тұтас дүниетанымдық кеңістігін қайта құрамдайды. Нәтижесінде ұлттық идентификацияның көркемдік моделі қалыптасады және ұлттық элемент сыртқы пішін деңгейінен шығып этнофилософиялық мәнге ие метатұлғалық бейнеге айналады.

2. Заманауи кескіндеме мен ұлттық мазмұнның синтезі бірлігі бағыты: Суретшінің шығармаларындағы пластикалық және стилистикалық шешімдер қазіргі қазақ бейнелеу

өнерінде ұлттық мазмұнды жаңаша интерпретациялаудың маңызды бағытын айқындайды. Әділғали Баяндин абстракциялық композициялық құрылымдарды реалистік детальдармен үйлестіре отырып дәстүрлі тақырыпты жаңғыртудың өзіндік әдісін қалыптастырады. Мұндай синтез көркем мәтіннің көпқабатты мағыналық құрылымын тудырады. Ұлттық элементтер тек көрінетін форма деңгейінде емес композициялық динамиканы анықтайтын мағыналық доминант ретінде танылады.

Колористік ізденістердегі нәзік тондық қатынастар, жарық пен көлеңкенің ырғақтық үйлесімі, қылқалам фактурасының экспрессивтілігі ұлттық идеяны заманауи визуалды тілде бейнелеудің жаңа мүмкіндіктерін ашады. Осы тәсілдер арқылы суретші көркемдік құралдарды модерндік және постмодерндік бағыттармен байланыстырады. Мұның нәтижесінде ұлттық болмыстың заманауи бейнелеу парадигмасы қалыптасады және қазақ кескіндемесінде жаңа стильдік бағыттың дамуына алғышарт жасалған.

3. Рухани символдық мазмұнды тереңдету бағыты: Суретші Ә.Баяндин шығармаларында адамның ішкі әлемі музыканың тылсым табиғаты дәстүр мен руханияттың өзара байланысы негізгі идеялық арқауға айналады. Суретші ұлттық мәдениеттің метафизикалық қырларын көркемдік поэтика арқылы тереңдетіп ашады. Музыкалық аспаптар мен салттық атрибуттар адамның рухани дүниесімен сабақтасқан символдық бейнелер ретінде ұсынылады. Бұл образдар материалдық әлем мен рухани кеңістіктің шекарасын жұмсартып олардың біртұтас энергетикалық құрылым ретінде қабылдануына мүмкіндік береді. Суретшінің композицияларындағы динамика мен кеңістік шешімі рухани тереңдік идеясын күшейтеді. Абстракциялық ырғақтар адам санасының ішкі қозғалысын бейнелеуге қызмет етеді. Осылайша Баяндин шығармашылығы қазақ мәдениетінің рухани тұғырын заманауи философиялық деңгейде жаңғыртып көркемдік тұрғыдан интерпретациялайды.

Ә.Баяндин. «Қобыз үні» картинасына ғылыми талдау (80x70 см, 2017)

Ә.Баяндин «Қобыз үні» картинасы

«Қобыз үні» картинасы - суретшінің қазақ музыкалық мұрасына деген философиялық көзқарасын көрсететін туынды. Картинада қобыздың мистикалық табиғаты мен оның адам рухымен байланысы көркем тіл арқылы терең бейнеленген.

1. Композиция және идеялық құрылым.

Композиция орталығында - қобыз ұстаған әйел бейнесі. Оның нақты сипаттан гөрі жұмсақ, көмескі берілуі музыканың материалдық шектеуден жоғары тұрған рухани құбылыс екенін меңзейді. Фигура кеңістікпен араласып, біртұтас ырғаққа айналады, бұл қобыз үні арқылы адамның ішкі дүниесі мен сыртқы әлемнің үйлесуін символдайды.

2. Түстік шешім. Суретте жылы реңктер мен тыныш пастель түстер басым. Шашыраған көк, қызғылт және сары дақтар - әуеннің тербелісі мен кеңістікті толтыратын дыбыстық энергияның көркем баламасы. Түстер динамикасы музыканың көрінбейтін табиғатын көрерменге сезіндіреді.

3. Пластикалық тіл және фактура. Суретшінің кең, ірі қылқаламмен жағылған фактурасы дыбыстың қалыңдығын, оның ырғақтық құрылымын бейнелейді. Абстракция мен реалистік детальдар үйлесімі - дәстүр мен заманауилықтың көркем синтезін көрсететін Баяндин стилінің басты белгісі.

4. Символдық мазмұн. Қобыз - қазақтың шамандық, емшілік және рухани мәдениетімен тығыз байланысты аспап. Картинада бұл аспап күнделікті тұрмыстық деңгейден жоғары қойылып, рухани тазару мен ішкі күйге ену идеясы ашылады. Кейіпкердің көзін жұмып отырған бейнесі - музыканың медитативтік әсерін, адамның күй тыңдау барысында күйге енгендей транс күйін білдіреді.

Қазақстанның кәсіби өнер мектебінің реалистік жүйеден басталып, тура, бейнелі формуладан шартты, символдық, поэтикалық формаларға қарай ілгері дамуы жаңа көркемдік мектептің қалыптасуы мен дамуының, сондай-ақ дәстүрлі және әлемдік көркем мәдениеттің синтезінің үлгісі болып табылады. Жаһандық көркемдік дәстүрлердің ықпалы Қазақстан бейнелеу өнерінің тарихи дамуында күрделі серпіліс жасауға, оларды әлемдік көркемдік үдеріске кіріктіруге мүмкіндік берді [1, 7 б.]. Осы сабақтастықты жалғастыра отырып, қазіргі қазақ кескіндемесінде ұлттық болмыс пен тарихи-мәдени жадының жаңғыруына ерекше көңіл бөлінеді. Заманауи суретшілер халықтың дүниетанымын, тұрмыс-тіршілігін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін жаңа көркем тіл арқылы жеткізіп, ұлттық мәдениетті көрнекі деңгейде жаңаша көрсетуге үлес қосады. Солардың ішінде Әділғали Баяндин - қазақ бейнелеу өнерінің ұлттық бағыттағы көрнекті өкілі. Оның шығармашылық әлемі қазақтың мәдени кодтарын жаңаша интерпретацияда, ұлттық дәстүрді заманауи кескіндеме қағидаларымен үйлестіруімен ерекшеленеді. Әділғали Баяндиннің шығармалары қазақ халқының этикалық құндылықтарын, адам мен табиғат үндестігін, отбасы мен ұрпақ сабақтастығын, терең философиялық мағынаға толы күнделікті мәдениетті көрсететін көркем кеңістік ретінде қарастырылады. Суретші үшін ұлттық дәстүр тек этнографиялық элемент немесе көркем фон ғана емес, ол субъектінің мінез-құлқын, психологиялық күйін, ішкі рухани дүниесін ашатын концептуалды өзек; халықтың тарихи жадын қазіргі өмірмен байланыстыратын символдық құрылым. Суретшінің қазіргі шығармаларының айрықша ерекшелігі - дәстүрлі образдарды жаңа семиотикалық құрылым аясында беру, яғни ғасырлар бойы қалыптасқан фольклорлық бейнелерді, тұрмыстық бұйымдарды, ұлттық киімдерді, ою-өрнектерді заманауи көркем идиомамен қайта түсіндіру. Ә.Баяндиннің әйел және ер бейнелері, отбасылық сюжеттері, қазақы үй ішінің композициялары, киіз үй кеңістігі мен ұлттық колориті қазіргі заман эстетикасымен үйлестіріліп, ұлттық мәдениеттің динамикалық дамуын көрсетеді. Сонымен қатар суретші шығармашылығындағы заманауи бағыт ұлттық мұраны тура көшіру емес, оның жаңа мазмұндағы көркем трансформациясы болып табылады. Бейнелеу өнерінде суретші еңбегінің бір көрсеткіші-идея, онсыз көркем шығарма болмайды[2,20 б.]. Автор өз туындыларында колористикалық контраст, символдық пластика, қарапайым тұрмыстық детальдар арқылы терең философиялық идеяларды жеткізеді. Бұл қазақ кескіндемесіндегі ұлттық дәстүрді жаңаша пайымдаудың көрінісі. Бұл мақалада Әділғали Баяндиннің кескіндеме жұмыстары

ғылыми-аналитикалық тұрғыдан талданып, оның көркемдік жүйесіндегі ұлттық дәстүрлердің көріністерін қазіргі заманғы түсіндірудің орны, маңызы мен ерекшеліктері анықталған. Зерттеу барысында суретшінің идеялық концепциясы, композициясы, түс схемалары, ұлттық киімдер мен аксессуарларды бейнелеу әдістері және қазақ кеңістігін модельдеу ерекшеліктері талданып, қазіргі қазақ кескіндемесіндегі ұлттық дәстүрлердің көркемдік ролі айқындалады. Бұл зерттеу Әділғали Баяндиннің кескіндеме шығармашылығындағы ұлттық дәстүрлердің көріністеріне жан-жақты талдау негізінде жүргізілді. Ғылыми жұмыс барысында суретшінің шығармаларын идеялық мазмұны, композициялық құрылымы, түс жүйесі, этнографиялық элементтердің берілу ерекшелігі және ұлттық дәстүрді түсіндіру тәсілдері тұрғысынан зерттеу әдістері қолданылды. Әрбір қырын жан-жақты талдау Ә.Баяндин өнеріндегі ұлттық кодтардың көркемдік қызметін тереңірек ашуға мүмкіндік берді.

Зерттеудің алғашқы бағыты- шығармалардың идеялық мазмұнын анықтау. Шығармашылық үдеріс кезінде әуелі мазмұн туады[2,21 б.]. Суретші еңбектеріндегі негізгі концепт, ол-ұлттық рух, халықтық дүниетаным, ұрпақтар сабақтастығы және дәстүрдің адам өміріндегі ролі. Автордың көптеген картиналарында отбасы бейнесі философиялық категория ретінде қарастырылады: ана мейірімнің, тектіліктің, бірліктің символы болса, әке - рухани тұтастық пен жауапкершілік белгісі. Ал бала образы - ұлттық болашақтың рәмізі ретінде көрініс табады. Осы арқылы суретші адам мен дәстүрдің арасындағы ажырамас қатынасты көркем тілмен ашып көрсетеді. Композициялық құрылымды талдау барысында Баяндиннің шығармаларында қазақы кеңістіктің ішкі тәртібін сақтауға ұмтылатыны анықталды. Оның композициялары көбіне орталықтанған құрылымға негізделеді, мұнда негізгі кейіпкер семантикалық өзек болып табылады. Камералды интерьер сипатындағы киіз үй кеңістігі, тұрмыстық бұйымдар, ұлттық заттар композицияның мағыналық маңызын айқындайды. Сонымен бірге дала пейзаждарын қолдану арқылы суретші уақыт пен табиғаттың гармониясын жеткізеді. Фигуралардың статикалық, сабырлы қалыптары ішкі тыныштық пен философиялық ой кешудің көрінісін береді. Жалпы алғанда, композиция қазақ дүниетанымындағы «үйлесім» қағидасына сүйенеді. Колористикалық шешімдер Қазақстан бейнелеу өнерінде дәстүрлі символикалық мәнге ие болып, әрбір түс белгілі бір рөл атқарған. А.Ниязов атап көрсеткендей, колористикалық преференциялар локальды контрасты тондардың үйлесіміне негізделген, өйткені декоративті-қолданбалы өнерде қолданылған материалдардың табиғи сипаты - былғары, жүн, табиғи бояғыштармен боялған - түстердің нәзік реңктерін қолдануға мүмкіндік бермеген. Сонымен қатар, түстердің қолданылуы дәстүрлі түрде қатаң регламенттелген: қызыл-қорғаушы түс, қара- жер түсі, ақ - сәттілік түсі және т.б.[3,10 б.]. Ә.Баяндиннің шығармаларында бұл дәстүрлі колористикалық тәжірибе заманауи көркем тілмен үйлестірілген. Суретші ұлттық эстетикаға тән жылы қоңыр, сарғыш, қызыл реңктерді жиі қолданады, олар қазақы тұрмыстың табиғи бояуын бейнелейді. Сонымен қатар, көк, күлгін, жасыл түстер эмоционалдық тереңдік беруге арналған. Жұмсақ жарық пен нәзік көлеңке қатынасы картиналарға тыныштық, үйлесім және рухани тазалық сезімін сыйлайды. Осылайша, колорит Әділғали Баяндиннің ұлттық болмысты заманауи тәсілмен жеткізудегі негізгі көркемдік құралына айналады.

Ұлттық дәстүр көріністерін талдауда этнографиялық дәлдік маңызды орын алады. Әділғали Баяндин ұлттық киім элементтерін - камзол, шапан, кестелі көйлек, сәукеле, тақия, өрнекті белдік пен әшекей бұйымдарды - тарихи-мәдени нақышта бейнелейді. Киім арқылы кейіпкерлердің жас ерекшелігі, мәртебесі және әлеуметтік мағынасы ашылады. Сонымен қатар текемет, түскиіз, кебеже, жүк аяқ, ағаш ыдыстар секілді тұрмыстық заттар қазақы заттық мәдениетті көркем дәлдікпен танытады. Ұлттық кеңістік - киіз үйдің құрылымы, дала пейзажы, ошақ, көнелігі бар бұйымдар суретшінің композицияларында символдық деңгейде қызмет етіп, кейіпкерлердің рухани күйімен үндеседі.

Зерттеудің әдістемелік негізін иконографиялық, композициялық-пластикалық, колористикалық және этномәдени талдау құрады. Иконографиялық талдау арқылы символдар жүйесі айқындалды; композициялық-пластикалық талдау құрылымның ішкі логикасын ашуға

мүмкіндік берді; колористикалық талдау түстердің мағыналық қызметін анықтады; этномәдени тәсілдер ұлттық дәстүрдің суретші шығармашылығындағы көркемдік мәнін толық ашуға жағдай жасады. Осы әдістердің өзара байланысы Әділғали Баяндиннің өнеріндегі ұлттық дәстүрдің ерекшеліктерін кешенді түрде анықтауға мүмкіндік берді. Халық өмірінің барлық қырын қамтыған қазақ бейнелеу өнері қазіргі таңда ірі өнер саласына айналып, оның 20 ғасырдың соңында ұлттық таным, төл тарих пен мәдениет мәселелеріндегі ізденістер арқылы қарқынды дамығаны байқалады. Сол кезеңде қазақ өнері жетіліп, ұлттық көркем бағыттар, түрлі ағымдар және даралық бағыттар пайда болды, бұл Баяндин шығармашылығын тарихи дәстүр контекстінде бағалауға мүмкіндік береді[4,121 б.].

Көркем өнер мәдениеттің бір бөлігі ретінде адамзат қоғамының санасының ерекше формасы болып табылады. Ол қоршаған әлемді бейнелей отырып, өмір құбылыстарына өзіне тән тілмен баға береді және қоғамдағы жаңашыл идеялар арқылы дамиды. Суретші өз шығармашылығында қоғамның әртүрлі топтарының көзқарастары мен мүдделерін ескере отырып, жеке дүниетанымын көрсетеді[5,86.]. Зерттеу нәтижелері Әділғали Баяндин шығармашылығында ұлттық дәстүрдің терең көрініс тапқанын анықтады. Оның шығармаларында қазақ халқының тектілігін, табиғатқа жақындығын, ұлттық рухын, тарихи жадын көрсетеді. Ана, әке, бала бейнелері дәстүрлі рәміздер жүйесін сақтай отырып, заманауи эмоционалды-психологиялық мазмұнмен толықтырылып, қоғамның әлеуметтік-рухани мәселелерін шешеді. Оның үстіне Баяндиннің композициялық шешімдері ұлттық кеңістік құрылымымен тығыз байланысты. Киіз үй ішінің құрылымдық бөлінуі, заттардың орналасуы, ошақ немесе арба сияқты элементтердің композициялық орталықтарға айналуы ұлттық тәртіп пен кеңістіктің мәдени ұйымдастырылуын көрсетеді. Мұндай интерьер дизайны шешімдері әрбір шығармадағы кейіпкерлердің рухани күйін жеткізіп, әңгіменің эмоционалдық ауқымын кеңейтеді. Түс схемаларын талдау суретшінің жанды ұлттық эстетикалық кодтарды саналы түрде қолданғанын көрсетті: жылы қоңыр, сары және жер реңктері қазақ өмірінің табиғи түс палитрасын жаңғыртып, картиналарға жанды және шынайы сезім береді. Бұл бүгінгі жастардың еліміздің тарихын, ұлттық салт-дәстүрін, тұрмыс-тіршілігін көркем тіл арқылы жеткізу мүмкіндіктерін кеңейтеді, яғни әрбір шығарма халқымыздың бай әрі бірегей мұрағатына кіріспе қызметін атқарады [6, 3 б.]. Суық реңктердің басым қолданылуы, әсіресе көк пен күлгін - кейіпкердің ішкі дүниесіне үңілу, ойшылдық немесе эмоционалдық тереңдік сезімін күшейтеді. Баяндиннің колориттік шешімдері тек кескіндемелік мәнге ие емес, олар ұлттық сезімталдықты жеткізетін эстетикалық құрал ретінде қызмет етеді. Зерттеу аясында ұлттық дәстүр элементтерін бейнелеу тәсілдері де айқындалды. Суретші ұлттық киімдер мен тұрмыс заттарын тарихи нақтылықпен беріп қана қоймай, олардың символдық мағынасын ерекше мәнге ие етеді. Камзол, сәукеле, шапан, тақия секілді киімдер тек этнографиялық дәлдікті арттыру үшін емес, кейіпкердің әлеуметтік мәртебесін, жас ерекшелігін немесе оның рухани болмысын көрсету үшін қолданылады. Бұдан бөлек, текемет, тұскиіз, кебеже сияқты заттық мәдениет үлгілері картинаның семиотикалық құрылымында мағыналық белгілер қызметін атқарады.

Бейнелеу өнерінің негізгі мақсаты-әсем өнер туындылары арқылы әлемді бейнелеу және оны сезіндіру. Әлемдік кеңістік бояулары шексіз, ал бояудың шексіздігі ғаламның шексіздігімен үндеседі. Адамзат әрқашан сұлулық пен үйлесімділікке ұмтылады; бақытты болу табиғатпен үйлесімді өмір сүрумен байланысты, ал өмір сүру-табиғаттың барлық сұлулығын бойына жинау[7,7 б.]. Осы философиялық көзқарас зерттеудің маңызды қорытындысына сәйкес, Әділғали Баяндин шығармаларындағы ұлттық кеңістік тек визуалды фон ғана емес, символдық деңгейде қызмет етеді. Дала пейзаждары, киіз үй құрылымы, ошақ бейнесі қазақ мәдениетінің архетиптік құрылымын танытатын семиотикалық элементтерге айналады: дала еркіндік пен кеңдік, киіз үй-қорған, отбасы мен рухани орталық, ошақ-өмірдің бастауы символы болып табылады. Осы арқылы суретші дәстүрлі мәдениетті қазіргі заман құндылықтарымен сабақтастыратын көркемдік көпір жасайды. Жалпы зерттеу нәтижелері Баяндиннің кескіндемесінде ұлттық дәстүр көріністері терең ойшылдықпен, заманауи

көркемдік тілмен және жоғары эмоционалды-пластикалық шеберлікпен берілуін дәлелдейді, ал оның шығармалары бүгінгі қазақ кескіндемесінде ұлттық идеяны жаңаша пайымдаудың көрінісі болып табылады. Зерттеу нәтижелерін талдау Әділғали Баяндин шығармашылығында ұлттық дәстүрдің негізгі көркемдік және идеялық тірек екенін көрсетті. Суретші этнографиялық детальдарды дәл берумен шектелмей, оларды терең философиялық мазмұнмен үйлестіре отырып, ұлттық болмыстың қазіргі замандағы мәнін ашады. Композициялық талдау Баяндиннің киіз үй кеңістігін, дала пейзажын және тұрмыстық бұйымдарды мағыналық орталық ретінде қолданатынын айқындады. Киіз үй интерьері - отбасы, тектілік және рухани тұтастықты бейнелейтін символдық кеңістік. Кейіпкерлердің орналасуы ұлттық дүниетанымдағы тәртіп пен иерархияны дәл көрсетеді. Колористикалық шешімдер суретшінің эмоционалды мазмұнды жеткізу тәсілінің маңызды бөлігі болып табылады. Жылы қоңыр және сарғыш реңктер қазақы тұрмыстың табиғилығын, ал суық реңктер ойшылдық пен рухани тереңдікті береді. Жарық пен көлеңке қатынастары картиналарға тыныштық пен үйлесім сезімін үстейді. Ұлттық киім, тұрмыстық заттар мен ою-өрнектер Баяндинде этнографиялық дәлдіктің ғана емес, кейіпкердің мінездік, жас ерекшелік және әлеуметтік мәртебесінің көркемдік анықтауыштары. Заттық мәдениет элементтері - текемет, тұскиіз, кебеже - ұлттық жады мен тұрмыстық философияның көрінісі ретінде аса маңызды рөл атқарады. Жалпы талдау суретшінің дәстүр мен заманауилықты табиғи біріктіре отырып, ұлттық идеяны қазіргі өнер тілімен қайта пайымдайтынын көрсетті. Баяндиннің туындылары қазақ кескіндемесіндегі ұлттық бағыттың жаңа сапалық деңгейге көтерілгенін дәлелдейді.

Қорытынды

Кескіндемеші Әділғали Баяндиннің өнері ұлттық дәстүрді заманауи эстетикамен ұштастырудың жарқын мысалы болып табылады. Оның «Қобыз үні» картинасы - қазақ мәдениетінің рухани-музыкалық мұрасын терең философиялық, символдық тұрғыдан ашатын туынды. Ә.Баяндиннің өнері ұлттық дәстүрді заманауи эстетикамен ұштастырудың жарқын мысалы болып табылады. Оның «Қобыз үні» картинасы қазақ мәдениетінің рухани-музыкалық мұрасын терең философиялық әрі символдық тұрғыдан ашатын маңызды туынды. Суретші ұлттық болмысты жаңа көркемдік деңгейде интерпретациялап, қазіргі қазақ бейнелеу өнерінің мазмұндық және стильдік дамуына айтарлықтай үлес қосып отыр. Ә.Баяндин шығармашылығын талдау қазіргі қазақ кескіндемесінде ұлттық дәстүр мен заманауи көркем ойлау арасындағы өзара байланысты нақты дәлелдейді. Оның туындылары ұлттық болмысқа тән образдарды, тұрмыстық бөлшектерді, салт-дәстүр элементтерін терең философиялық деңгейде қайта танытып, оларды қазіргі көркем тілмен үндестіре бейнелейді. Суретші үшін дәстүр — өткеннің қалдығы емес, қоғамның рухани тірегі, ұлттық өзіндік сананың мәйегі. Сондықтан оның картиналарында ұлттық кеңістік, кейіпкерлер психологиясы мен рухани-эмоционалды атмосфера бір-бірінен ажырамас тұтас көркемдік жүйені қалыптастырады. Ә.Баяндин шығармашылығының мынадай сипаттамалық белгілері айқындалды: композициялық шешімдердің дәлдігі мен орнықтылығы; түс гаммасының ұлттық символизммен үйлесуі; детальдарды терең мазмұнды идеяларға айналдыра білу қабілеті; ұлттық кодты заманауи эстетикалық контекстте дамыту. Суретшінің жаңалығы тек этнографиялық мотивтерді қолдануда емес, оларды мағыналық, концептуалдық деңгейге көтеріп, көрерменді ұлттық дүниетаным феноменін қайта пайымдауға жетелеуінде. Бұл туындылар қазақ мәдениетіндегі отбасы құндылығы, ұрпақтар сабақтастығы, рухани тұтастық, тұлға мен қоғам арақатынасы сияқты терең әлеуметтік-мәдени мәндерге назар аудартатын көркемдік дискурс қалыптастырады. Осы тұрғыдан Ә.Баяндин шығармашылығы ұлттық кодты сақтаудың әрі оны заманауи талаптарға сәйкес дамытудың көркем мысалы болып табылады. Оның еңбектері дәстүр мен қазіргі заманның диалогын бейнелеп қана қоймай, ұлттық тамырды жаңа эстетикалық деңгейде танытады. Сонымен қатар, Ә.Баяндиннің шығармашылық әдісінде ұлттық дүниетанымның архетиптік негіздерін заманауи тәсілдермен қайта жаңғырту үрдісі айқын байқалады. Суретші қолданатын көркем символдар, реңктік шешімдер мен пластикалық құрылымдар қазақ халқының тарихи-мәдени жадын бейнелеудің

жаңа интерпретациялық үлгісін қалыптастырады. Бұл ерекшелік оның туындыларын тек эстетикалық деңгейде ғана емес, мәдени-философиялық тұрғыда да құнды етеді. Ә.Баяндин шығармашылығы ұлттық өнердің мазмұндық әлеуетін кеңейтіп, заманауи кескіндемедегі идеялық ізденістердің бағытын айқындауда маңызды рөл атқарады.

Қорытындылай келе, қазақтың мәдени-рухани мұрасын жаңғырту, ұлттық бейнелеу өнерінің мазмұндық аясын кеңейту және көркем тілін байыту тұрғысынан Ә.Баяндиннің қазіргі кескіндемеге қосқан үлесі ғылыми-теориялық тұрғыдан да, көркемдік даму тұрғысынан да аса маңызды. Оның шығармашылығы қазақ және әлемдік көркем кеңістікте ұлттық дәстүрді жаңа көзқараспен қайта басып шығаратын көрнекті құбылыс ретінде бағаланады.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Адамқұлов Н.М. Бейнелеу өнерінің жанры./ Алматы: «Алем book» баспасы, 2021 - 160 бет.
2. Ералин Қ.,Бейсенбеков Ж. Бейнелеу шығармаларын бағалау. Оқу құралы./ Қ.Ералин, Ж. Бейсенбеков. Алматы: Эверо, 2017. -180 бет
3. А.Ниязов. «Живопись Казахстана в пространстве мифа и реальности» печатется по рекомендации ученого совета ЮКГУ ИМЕНИ м.Ауэзова №8 от 26.02.2010 г. Шымкент: ТОО «Нұрдана- LTD», 2010 Г. -256 стр. ISBN 978-601-80050-8-4
4. Буркитбаев Т.С., Кунжигитова Г.Б.Бейнелеу өнерінің тарихы. Оқу құралы. // Т.С. Буркитбаев, Г.Б. Кунжигитова. - Алматы, Эверо, 2019. -220 бет. ISBN 978-601-327-241-2
5. К.М. Бегімбай, Академиялық кескіндеме, Оқу құралы. Алматы, Эверо. 2014- ISBN 8956-52-454-3
6. Райымхан К.Н. Қазақ халқының сәндік-қолданбалы өнері: оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2010. -136 б.
7. Кемешев Д.А. Бейнелеу өнер туындыларының інжу-маржандары. Оқу құралы, Шымкент, ОҚМПУ. 2023 -95 б